

A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS E BRINCADEIRAS PARA A ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

THE CONTRIBUTION OF GAMES AND PLAY TO THE LITERACY OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Selma Lúcia de Oliveira Souza¹

DOI: 10.5281/zenodo.15337043

Publicado em 14/04/2025

RESUMO: Considerando que a alfabetização de crianças com deficiência intelectual enfrenta desafios específicos e exige estratégias pedagógicas diferenciadas, o presente estudo trata sobre a contribuição dos jogos e brincadeiras nesse processo, a fim de compreender como essas práticas podem favorecer a aprendizagem. Com isso, foi necessário investigar de que maneira os jogos podem estimular o desenvolvimento cognitivo e linguístico, analisar os benefícios da ludicidade na inclusão educacional e identificar as abordagens pedagógicas mais eficazes para essa população. Realizou-se, então, uma pesquisa bibliográfica, com revisão de literatura em artigos científicos, livros e documentos oficiais, analisando teorias e práticas que relacionam ludicidade e aprendizagem na educação especial. Diante disso, verificou-se que os jogos e brincadeiras favorecem a construção do conhecimento, promovendo motivação, interação social e desenvolvimento das habilidades cognitivas e linguísticas. Assim, foi possível concluir que a utilização de práticas lúdicas no ensino de crianças com deficiência intelectual representa um recurso fundamental para a alfabetização, tornando o aprendizado mais acessível e significativo.

Palavras-chave: Alfabetização. Deficiência Intelectual. Jogos. Brincadeiras. Educação Especial.

ABSTRACT: Considering that the literacy process of children with intellectual disabilities faces specific challenges and requires differentiated pedagogical strategies, this study addresses the contribution of games and play to this process to understand how these practices can enhance learning. Thus, it was necessary to investigate how games can stimulate cognitive and linguistic development, analyze the benefits of playfulness in educational inclusion, and identify the most effective pedagogical approaches for this population. A bibliographic research was conducted, reviewing scientific articles, books, and official documents, analyzing theories and practices that relate playfulness and learning in special education. As a result, it was found that games and play promote knowledge construction, fostering motivation, social interaction, and the development of cognitive and linguistic skills. Thus, it was possible to conclude that using playful practices in teaching children with intellectual disabilities is a fundamental resource for literacy, making learning more accessible and meaningful.

Keywords: Literacy. Intellectual Disability. Games. Play. Special Education.

¹ Licenciada em Pedagogia pela Universidade Bandeirante de São Paulo (2009); Pós-graduada em Formação de Professores do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"- UNESP (2013-2014); Pós-graduada em Alfabetização e Letramento e a Psicopedagógico Institucional pela Faculdade São Vicente (2018) – E-mail: selolisou@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A alfabetização de crianças com deficiência intelectual representa um desafio significativo para o contexto educacional inclusivo. Essa população apresenta dificuldades específicas no processo de aprendizagem, necessitando de estratégias pedagógicas diferenciadas e adaptadas às suas necessidades. Dentre essas estratégias, os jogos e brincadeiras surgem como ferramentas essenciais, pois proporcionam um aprendizado mais dinâmico, lúdico e interativo. Essa abordagem permite a construção do conhecimento de maneira significativa, respeitando o ritmo individual da criança e promovendo sua motivação e engajamento no processo de alfabetização.

O tema em questão se torna relevante por tratar de uma necessidade urgente no campo educacional: a busca por metodologias mais inclusivas e eficazes para a alfabetização de crianças com deficiência intelectual. A abordagem lúdica favorece o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e sociais, possibilitando a superação de barreiras que dificultam o aprendizado. Além disso, a implementação de jogos no contexto escolar contribui para a construção de um ambiente de ensino mais acessível e acolhedor, promovendo a autonomia e a inclusão efetiva desses estudantes.

Neste sentido, a investigação busca suprir uma lacuna existente na formação de professores e nas práticas pedagógicas voltadas à educação inclusiva. Ainda que existam estudos sobre o uso do lúdico na aprendizagem, há uma necessidade de aprofundar o entendimento sobre sua aplicação específica na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Assim, a pesquisa se justifica pela contribuição que poderá oferecer para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes e inclusivas.

Diante desse contexto, surge o questionamento central que orienta este estudo: como o uso de jogos e brincadeiras pode contribuir para o processo de alfabetização da criança com deficiência intelectual?

Parte-se da hipótese de que o uso de jogos e brincadeiras no processo de alfabetização favorece a aprendizagem ao tornar as atividades mais interativas, acessíveis e motivadoras. Espera-se que essa abordagem contribua para o desenvolvimento cognitivo, linguístico e social da criança, estimulando aspectos essenciais como a memória, a atenção e a coordenação motora, fundamentais para a aquisição da leitura e da escrita.

O objetivo geral desta pesquisa é discutir a importância dos jogos e brincadeiras como ferramenta inclusiva no ensino da leitura e da escrita para crianças com deficiência intelectual. Para alcançar esse propósito, pretende-se analisar como os jogos e brincadeiras podem facilitar o processo de alfabetização de crianças com deficiência intelectual, promovendo um aprendizado mais acessível

e significativo; investigar estratégias e metodologias lúdicas utilizadas na alfabetização inclusiva, destacando sua eficácia e aplicabilidade no contexto educacional; e identificar os desafios enfrentados pelos professores na implementação de jogos e brincadeiras como ferramenta pedagógica para crianças com deficiência intelectual.

A metodologia adotada nesta pesquisa é de natureza qualitativa e bibliográfica, fundamentada na revisão de literatura. A partir da análise de artigos científicos, livros e documentos acadêmicos, serão examinadas as contribuições teóricas e práticas sobre a relação entre jogos, brincadeiras e alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Essa abordagem permite a identificação de estratégias pedagógicas eficazes, bem como dos desafios e benefícios do uso do lúdico na educação inclusiva.

O desenvolvimento do artigo será estruturado em três seções principais. A primeira parte abordará o lúdico na alfabetização de crianças com deficiência intelectual, destacando suas contribuições para o desenvolvimento cognitivo e linguístico. Em seguida, serão apresentadas abordagens lúdicas da alfabetização inclusiva mais utilizadas no ensino da leitura e da escrita para esse público. Por fim, serão discutidos os desafios enfrentados pelos professores na implementação dessas práticas e as possibilidades para tornar o ensino mais eficaz e acessível.

Dessa forma, esta pesquisa contribuirá para ampliar o entendimento sobre a relevância do lúdico na alfabetização de crianças com deficiência intelectual, fornecendo subsídios teóricos e práticos para a formação de professores e para a melhoria das práticas pedagógicas inclusivas.

2 O LÚDICO E A ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

O lúdico desempenha um papel fundamental no processo de alfabetização de crianças com deficiência intelectual, pois favorece a aprendizagem por meio de experiências prazerosas e significativas. De acordo com Silva (2021), a ludopedagogia contribui para o desenvolvimento infantil ao criar um ambiente propício para a interação e a construção do conhecimento, promovendo maior engajamento no processo de ensino-aprendizagem.

Sob essa perspectiva, Duarte, Silva e Souza (2023) ressaltam que o lúdico desempenha um papel essencial na alfabetização de crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), favorecendo a concentração e a motivação durante as atividades. Essa abordagem também se aplica às crianças com deficiência intelectual, pois os jogos e brincadeiras ajudam a estruturar o pensamento e a linguagem, tornando o aprendizado mais dinâmico e acessível.

Nesse contexto, Guimarães *et al.* (2024) apontam que os jogos e brincadeiras podem ser ferramentas pedagógicas valiosas para estimular a leitura e a escrita, pois permitem que os alunos

desenvolvam habilidades cognitivas e motoras de forma natural. Dessa maneira, a inserção de atividades lúdicas no cotidiano escolar possibilita um aprendizado mais efetivo e adaptado às necessidades individuais dos estudantes.

Possatto (2018) enfatiza que os jogos didáticos são elementos fundamentais no processo ensino-aprendizagem, pois promovem um ensino mais interativo e envolvente. No caso de crianças com deficiência intelectual, a mediação docente torna-se essencial para que essas atividades sejam aplicadas de maneira inclusiva e eficaz, garantindo que os alunos tenham espaço para experimentar e construir seus conhecimentos.

Nunes, Canto e Rodrigues (2021) destacam que o lúdico auxilia na aprendizagem da leitura e da escrita ao criar situações de ensino mais motivadoras e menos mecânicas. A utilização de contos interativos, jogos fonológicos e atividades musicais pode ser uma alternativa para favorecer o desenvolvimento das habilidades linguísticas, tornando o processo de alfabetização mais significativo.

Assim, observa-se que a adoção de estratégias lúdicas na alfabetização de crianças com deficiência intelectual não apenas contribui para o aprendizado acadêmico, mas também para o desenvolvimento social e emocional. A interação com os colegas durante as atividades favorece a autonomia e a autoestima dos estudantes, proporcionando um ambiente mais acolhedor e inclusivo.

Para garantir a eficácia do uso do lúdico, é imprescindível que os professores planejem atividades adaptadas às necessidades de cada aluno. Como afirmam Guimarães *et al.* (2024), a diferenciação pedagógica é fundamental para atender às especificidades de cada estudante, permitindo que todos tenham a oportunidade de aprender no seu próprio ritmo.

Ademais, Duarte, Silva e Souza (2023) ressaltam que a inserção de recursos tecnológicos, como jogos educativos e aplicativos interativos, pode potencializar ainda mais o processo de alfabetização. Esses recursos proporcionam novas formas de interação com o conhecimento, tornando as atividades mais atrativas e dinâmicas.

Diante do exposto, percebe-se que a alfabetização de crianças com deficiência intelectual pode ser significativamente aprimorada por meio de abordagens lúdicas. Como defendem Nunes, Canto e Rodrigues (2021), o brincar não deve ser visto como mero entretenimento, mas sim como uma estratégia pedagógica fundamental para tornar a aprendizagem mais significativa e inclusiva.

Portanto, é essencial que as instituições de ensino invistam na formação continuada dos professores, permitindo que esses profissionais conheçam e apliquem novas abordagens lúdicas no ensino. Como destaca Possatto (2018), o professor desempenha um papel essencial como mediador do conhecimento e facilitador do aprendizado, sendo fundamental sua capacitação para promover um ensino mais acessível e eficiente.

Dessa maneira, conclui-se que o lúdico deve ser incorporado como uma estratégia central na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Ao integrar brincadeiras e jogos ao ensino da leitura e da escrita, é possível criar um ambiente mais inclusivo, estimulante e eficaz, contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos.

2.1 Abordagens lúdicas na alfabetização inclusiva

As abordagens lúdicas na alfabetização inclusiva são essenciais para promover um ambiente de aprendizado dinâmico e acessível a todas as crianças, especialmente aquelas com deficiência intelectual. Segundo Barreto e Andrade (2024), os jogos e brincadeiras possibilitam o desenvolvimento das habilidades cognitivas e linguísticas de forma natural, criando um espaço favorável à inclusão e ao letramento. Dessa maneira, o uso do lúdico no contexto da alfabetização garante maior engajamento dos alunos e facilita o processo de aquisição da leitura e escrita.

Nesse sentido, Santos e Silva (2024) destacam que a alfabetização científica também pode se beneficiar do uso de estratégias lúdicas, uma vez que essas práticas promovem a construção do conhecimento por meio da interatividade e da experimentação. Dessa forma, a inserção de jogos e materiais manipuláveis na rotina escolar estimula a percepção visual, a memória e o raciocínio lógico, habilidades essenciais para o aprendizado da leitura e escrita.

Além disso, Santos, Vernochi e Ottoni (2025) apontam que a educação inclusiva requer estratégias pedagógicas que respeitem as especificidades dos alunos, tornando o ambiente escolar mais acolhedor. O brincar, nesse contexto, não é apenas uma ferramenta didática, mas também um instrumento de socialização, permitindo que as crianças desenvolvam a autonomia e a autoestima ao participarem de atividades lúdicas estruturadas.

A gamificação tem se mostrado uma abordagem eficaz na educação especial inclusiva. De acordo com Coelho *et al.* (2022), jogos digitais adaptados possibilitam que crianças com deficiência intelectual avancem no processo de alfabetização, tornando o aprendizado mais motivador e interativo. Aplicativos educativos e recursos tecnológicos proporcionam uma aprendizagem mais personalizada e significativa, contribuindo para o desenvolvimento de diferentes habilidades.

Por outro lado, Galvão e Pinho (2024) ressaltam que, para que o lúdico seja eficaz na alfabetização inclusiva, os professores devem receber formação adequada para adaptar as atividades de acordo com as necessidades individuais dos alunos. A falta de capacitação docente pode limitar o potencial das práticas lúdicas, reduzindo sua efetividade na promoção do aprendizado.

Barreto e Andrade (2024) enfatizam que, no contexto da educação infantil, as brincadeiras não são apenas recreação, mas são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais

e cognitivas. Jogos que envolvem interação social, exploração e desafios são eficazes para promover o letramento em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), proporcionando um aprendizado mais prazeroso e eficaz.

Por sua vez, Santos e Silva (2024) apontam que a introdução de materiais multisensoriais no ensino de ciências naturais pode ser aplicada também à alfabetização, permitindo que as crianças explorem diferentes formas de compreender o mundo ao seu redor. Isso reforça a importância da utilização de recursos variados na educação inclusiva.

A criação de um ambiente escolar inclusivo é um dos desafios mencionados por Santos, Vernochi e Ottoni (2025). Segundo as autoras, promover estratégias lúdicas adaptadas às necessidades individuais dos alunos contribui para uma experiência de aprendizagem mais equitativa e significativa.

Coelho *et al.* (2022) afirmam que a tecnologia tem ampliado as possibilidades de alfabetização lúdica, trazendo jogos interativos que ajudam os alunos a associarem sons, letras e imagens de forma mais intuitiva. Essas ferramentas tornam o aprendizado mais dinâmico e ajudam a manter o interesse dos estudantes.

Conforme Galvão e Pinho (2024), a colaboração entre professores, terapeutas e familiares é essencial para que as estratégias lúdicas sejam bem-sucedidas. A continuidade das práticas pedagógicas no ambiente domiciliar pode reforçar os aprendizados adquiridos na escola.

Assim, percebe-se que a inserção do lúdico na alfabetização inclusiva é um recurso valioso para ampliar as potencialidades das crianças com deficiência intelectual. Barreto e Andrade (2024) enfatizam que o ensino deve se adaptar às necessidades dos alunos, proporcionando experiências significativas de aprendizado.

A formação continuada dos professores, conforme apontado por Santos e Silva (2024), é um fator determinante para garantir a qualidade das práticas lúdicas na alfabetização. A falta de preparação pode comprometer a efetividade das metodologias utilizadas.

Em relação à inclusão, Santos, Vernochi e Ottoni (2025) destacam que o lúdico deve ser utilizado de forma planejada, garantindo que todos os alunos tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem.

Por fim, Coelho *et al.* (2022) reforçam que o uso da gamificação e de tecnologias assistivas na alfabetização inclusiva representa um avanço significativo na educação especial, permitindo uma maior interação e autonomia dos estudantes.

Diante do exposto, conclui-se que as abordagens lúdicas na alfabetização inclusiva são fundamentais para a promoção do aprendizado e da inclusão, tornando o processo educativo mais significativo e acessível para todas as crianças.

4 Os desafios da implementação do lúdico na Educação Inclusiva

O processo de implementação do lúdico na educação inclusiva enfrenta uma série de desafios que envolvem tanto aspectos pedagógicos quanto estruturais e sociais. A educação inclusiva pressupõe o respeito às diferenças e a promoção de um ambiente de aprendizagem acessível para todos os estudantes. No entanto, conforme apontam Schizzi *et al.* (2020), muitos professores ainda encontram dificuldades para incorporar atividades lúdicas em sala de aula devido à falta de preparação específica e às limitações impostas pelo currículo escolar.

Dessa forma, a formação docente se revela um dos principais desafios da educação inclusiva, pois, de acordo com Monteiro *et al.* (2024), a abordagem lúdica exige que os professores dominem estratégias diversificadas para atender às necessidades específicas de cada aluno. No entanto, essa capacitação ainda é escassa em muitos contextos, o que compromete a efetividade das práticas pedagógicas voltadas à inclusão.

Outro obstáculo significativo refere-se à estrutura física e aos recursos didáticos disponíveis nas escolas. Como afirmam Pinto *et al.* (2023), muitas instituições de ensino carecem de materiais adequados para a implementação de atividades lúdicas adaptadas às diferentes necessidades dos alunos com deficiência. Essa deficiência estrutural limita as possibilidades de exploração do lúdico como ferramenta inclusiva, tornando-se um entrave significativo para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras.

Ademais, a resistência de alguns profissionais da educação à incorporação do lúdico na sala de aula também se configura como um desafio. Conforme destaca Silva e Nascimento (2022), ainda existe uma visão tradicionalista que associa o aprendizado exclusivamente a métodos formais e conteudistas, desconsiderando a importância das atividades lúdicas no processo de ensino-aprendizagem, especialmente no contexto da educação inclusiva.

Além disso, Sousa (2021) ressalta que a falta de uma cultura escolar que valorize o lúdico como ferramenta inclusiva dificulta a ampliação dessas práticas. Muitas escolas ainda não adotam políticas institucionais que incentivem o uso de jogos e brincadeiras como estratégias pedagógicas, limitando sua implementação ao interesse individual dos docentes.

Mesmo diante dessas adversidades, há indícios positivos de que o cenário pode ser transformado. Schizzi *et al.* (2020) apontam que, quando bem empregadas, as atividades lúdicas favorecem a inclusão, pois estimulam a participação ativa dos alunos, promovem a interação e auxiliam no desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais. Para tanto, é essencial que gestores e docentes invistam em uma mudança de paradigma, compreendendo o lúdico não como um complemento, mas como um elemento central na aprendizagem inclusiva.

Monteiro *et al.* (2024) reforçam essa perspectiva ao afirmar que a capacitação dos profissionais da educação é um caminho essencial para a superação desses desafios. Quando os professores são preparados para utilizar o lúdico de maneira planejada e estruturada, os benefícios dessa abordagem tornam-se mais evidentes no cotidiano escolar, promovendo uma inclusão mais efetiva e significativa.

Em termos de políticas públicas, Pinto *et al.* (2023) ressaltam a necessidade de um maior investimento governamental em materiais didáticos acessíveis e na adaptação de espaços escolares para atender às demandas da educação inclusiva. A disponibilidade de brinquedos pedagógicos adaptados, assim como de ambientes estruturados para a interação lúdica, pode contribuir significativamente para a efetividade desse processo.

Outro aspecto relevante para a ampliação do lúdico na educação inclusiva é a colaboração entre professores, famílias e especialistas. Silva e Nascimento (2022) destacam que a articulação entre esses agentes favorece a construção de estratégias pedagógicas mais adequadas às necessidades dos alunos, garantindo um suporte mais eficiente ao desenvolvimento infantil.

Sousa (2021) complementa essa ideia ao enfatizar a importância de uma abordagem pedagógica interdisciplinar, que integre o lúdico a outras áreas do conhecimento e favoreça um aprendizado mais dinâmico e prazeroso. Dessa maneira, é possível criar um ambiente educacional mais inclusivo, onde todos os alunos tenham condições de participar ativamente do processo de aprendizagem.

Portanto, apesar dos desafios enfrentados, a implementação do lúdico na educação inclusiva é um caminho viável e necessário para garantir uma educação de qualidade para todos os estudantes. Para que isso se concretize, é fundamental um esforço conjunto entre professores, gestores, famílias e o poder público, a fim de promover uma mudança cultural e estrutural que favoreça a adoção de práticas lúdicas no contexto escolar inclusivo.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A implementação do lúdico na educação inclusiva apresenta desafios significativos, conforme evidenciado pelos dados analisados ao longo desta pesquisa. O problema central investigado foi como o uso do lúdico pode auxiliar na superação das dificuldades de aprendizagem de crianças em contextos inclusivos. A partir dos objetivos estabelecidos e das evidências coletadas, verificou-se que, embora o lúdico seja reconhecido como um importante recurso pedagógico, sua aplicação enfrenta entraves relacionados à formação docente, à estrutura escolar e à compreensão dos gestores sobre sua relevância.

Os resultados indicam que os professores ainda enfrentam dificuldades na utilização do lúdico como ferramenta inclusiva. De acordo com os autores estudados, grande parte dos docentes relatou que não recebe formação adequada para integrar brincadeiras e jogos de maneira eficaz no processo de ensino-aprendizagem de alunos com deficiência. Esse dado corrobora a literatura, que aponta a necessidade de programas de capacitação específicos para preparar professores para atuar em contextos inclusivos.

Outro aspecto relevante identificado foi a carência de recursos e infraestrutura para a implementação de práticas lúdicas. Muitas escolas não dispõem de espaços adequados nem de materiais adaptados para atender às necessidades de crianças com deficiência. Dessa forma, a efetividade do lúdico como ferramenta pedagógica fica comprometida, limitando o desenvolvimento pleno dos alunos.

Apesar desses desafios, constatou-se que, quando aplicado corretamente, o lúdico contribui significativamente para a aprendizagem das crianças com deficiência, favorecendo a interação, o desenvolvimento cognitivo e emocional, além de proporcionar maior engajamento nas atividades escolares. Observou-se que os estudantes que participaram de atividades lúdicas estruturadas apresentaram melhora na concentração, na participação e na compreensão dos conteúdos.

Os dados também sugerem que a resistência de alguns professores e gestores à adoção do lúdico na educação inclusiva está relacionada à concepção tradicional de ensino, que ainda privilegia a transmissão de conhecimento de forma estritamente teórica. No entanto, observa-se que instituições que investem em formação continuada para seus docentes conseguem romper com esse paradigma e implementar estratégias pedagógicas mais dinâmicas e eficientes.

Outro fator que impacta a aplicação do lúdico na educação inclusiva é a colaboração entre professores e famílias. Os resultados apontam que quando há um trabalho conjunto entre escola e responsáveis pelos alunos, as atividades lúdicas se tornam mais eficazes, pois se estendem para o ambiente domiciliar, proporcionando uma aprendizagem mais significativa e duradoura.

Diante dessas constatações, é possível afirmar que o lúdico, quando devidamente inserido no contexto escolar, representa um importante aliado no processo de inclusão educacional. Contudo, para que isso ocorra de maneira eficaz, é essencial que sejam promovidas políticas públicas voltadas para a capacitação docente, bem como investimentos estruturais que garantam a acessibilidade e a equidade no ambiente escolar.

Assim, esta pesquisa reforça a hipótese de que a inserção do lúdico na educação inclusiva pode auxiliar na superação de dificuldades de aprendizagem, desde que sejam superados os desafios estruturais e pedagógicos identificados. Dessa maneira, é fundamental que gestores, professores e

famílias trabalhem em conjunto para viabilizar uma educação verdadeiramente inclusiva e de qualidade para todos os alunos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo analisou a relevância dos jogos e brincadeiras no processo de alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Ao longo do trabalho, foi discutido como essas práticas pedagógicas favorecem o desenvolvimento cognitivo, social e emocional desses alunos, tornando o aprendizado mais dinâmico e acessível. Foram exploradas abordagens teóricas e metodológicas que sustentam a ludicidade como estratégia essencial para a inclusão educacional.

Dessa forma, verificou-se que os objetivos propostos foram alcançados, pois a pesquisa demonstrou que o uso de jogos e brincadeiras contribui significativamente para o engajamento e a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual. Além disso, os resultados evidenciam que essas estratégias favorecem a interação social e promovem maior autonomia no processo de alfabetização.

O problema de pesquisa, que buscou entender como os jogos e brincadeiras podem impactar positivamente a alfabetização de crianças com deficiência intelectual, foi respondido por meio da análise dos dados coletados. Observou-se que essas práticas proporcionam um ambiente de aprendizagem mais estimulante, facilitando a assimilação de conteúdos e promovendo avanços na leitura e escrita.

Entre os principais resultados, destaca-se que as atividades lúdicas não apenas reforçam o aprendizado, mas também criam um ambiente mais inclusivo e motivador. Além disso, os docentes relataram que a aplicação de jogos melhora a participação dos alunos e reduz barreiras no ensino convencional, evidenciando a importância dessas práticas para a educação especial.

Por fim, recomenda-se que futuras pesquisas aprofundem a relação entre diferentes tipos de jogos e o desenvolvimento de habilidades específicas na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Além disso, sugere-se a ampliação dos estudos para outras faixas etárias e contextos educacionais, a fim de explorar novas possibilidades de intervenção pedagógica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARRETO, Galláxia Lúcia Silva; DE ANDRADE, Luci Carlos. Inclusão e diversidade: Jogos e brincadeiras como ferramentas de alfabetização e letramento para crianças com TEA na Educação Infantil. **Revista Diálogos Interdisciplinares**, v. 4, n. 16, p. 492-510, 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Casa Civil.1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br> . Acesso em 4 de março de 2025.

BRASIL. **LEI Nº 13.146**, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em 10 de março de 2025.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Ministério da Educação. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br> . Acesso em 4 de março de 2025.

CANTO, Camila Gonçalves dos Santos do; NUNES, Patricia Oliveira Crespo; DA SILVA RODRIGUES, Ana Cristina. O lúdico como ferramenta de aprendizagem de leitura e escrita. **Revista Eletrônica Pesquiseduca**, v. 13, n. 29, p. 284-299, 2021.

COELHO, Caroline Pugliero; SOARES, Renata Godinho; GONÇALVES, Nathalie Suelen do Amaral; ROEHRS, Rafael. Gamificação e Educação Especial Inclusiva: Uma Revisão Sistemática de Literatura. **Revista Pedagógica**, [S. L.], V. 24, N. 1, P. 1–23, 2022. DOI: 10.22196/rp.v24i1.6971. Disponível em: <https://pegasus.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/article/view/6971>. Acesso em: 19 mar. 2025.

DUARTE, Ana Caroline Barbosa; DA SILVA, Nicolly Pereira; DE SOUZA, Cristiana Amorim. O TDAH e a alfabetização: contribuição do lúdico no processo de ensino e aprendizagem (Pedagogia). **Repositório Institucional**, v. 3, n. 1, 2024.

GALVÃO, Gleide Lene de Souza; PINHO, Alexandra Moreno. Os Desafios e Perspectivas da Atuação na Educação Inclusiva. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. L.], v. 10, n. 8, p. 2261–2270, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i8.15260. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/15260>. Acesso em: 20 mar. 2025.

GUIMARÃES, Luana dos Santos; SANTARÉM, Cristielton Uchôa; SANTOS, Luciano Alexandre Rodrigues dos; BOAVENTURA, Alessandra Bárbara César de Freitas; VIANA, Joaquim Albuquerque; MONEGO, Estela Aita. O papel dos jogos e brincadeiras como ferramenta pedagógica no processo de alfabetização dos alunos da primeira etapa do Ensino Fundamental 1. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 11, p. e66131147340-e66131147340, 2024.

MONTEIRO, Magda Crerynna Nunes; ALVES, Francisca Ivoneide Benicio Malaquias; OLIVEIRA, Debora Benicio Alves; BRINGEL, Maricélia Félix Andrade. A Educação Inclusiva: Buscando promover a valorização e a diversidade no ambiente escolar. **Amadeus International Multidisciplinary Journal**, [S. l.], v. 8, n. 16, p. 1–15, 2024. DOI: 10.14295/aimj.v8i16.213. Disponível em: <https://amadeusjournal.emnuvens.com.br/amadeus/article/view/213>. Acesso em: 19 mar. 2025.

PINTO, Jacyguara Costa; SEPEDA, Ivana de Vasconcelos; NERY, Luciene Pereira; MENDONÇA, Lindalva Ferreira; OLIVEIRA, Lindalva Pantoja de Queiroz; MORAES, Maria Virgínia Castilho de; MONTEIRO, Marlyene Carvalho; MATOS, Noemia Costa de. A Importância da Atividade Lúdica na Educação Inclusiva. **Rebena - Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, [S. l.], v. 7, p. 330–342, 2023. Disponível em: <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/158>. Acesso em: 19 mar. 2025.

POSSATTO, Lourdes Bernadete; JAGNOW, Cladis Rosélia. A contribuição dos jogos no processo ensino/aprendizagem. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano, v. 3, n. 11, p. 144-165, 2022.

SANTOS, Eliane da Silva Bezerra dos; VERNOCHI, Rozana Devina Moraes; OTTONI, Rubia Corrêa. Educação Inclusiva: Estratégias para promover o respeito e a inclusão de estudantes com deficiência. **Revista Diálogos Interdisciplinares**, v. 1, n. 17, p. 46-61, 2025.

SANTOS, Josiane Silva; SILVA, Luciene da. Alfabetização científica e o uso de estratégias no ensino de ciências naturais para estudantes com deficiência intelectual. **Revista da Faculdade de Educação**, [S. l.], v. 40, p. e402410, 2024. DOI: 10.30681/faed.v40i.12670. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/ppgedu/article/view/12670>. Acesso em: 25 mar. 2025.

SCHIZZI, Juliana Andréia Christ; PEDROLO, Luciana; GREGORY, Vera Lúcia; BORDIN, Cristiane de Oliveira Centa. Educação Inclusiva: Quebra de Paradigmas, Desafios Enfrentados no Cotidiano Escolar. **Revista Missioneira**, Santo Ângelo, v. 22, n. 2, jul./dez. 2020, p. 34-42. DOI: 10.31512/missioneira.v22i2.250.

SILVA, Greice Kely Santos. Ludopedagogia: contribuições na educação infantil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 5, p. 645-656, 2021.

SILVA, Luandson Luis da; NASCIMENTO, Damião Cavalcante do. O Lúdico na Educação Infantil: A Utilização de Jogos e Brincadeiras de Forma Inclusiva. **REIN - REVISTA EDUCAÇÃO INCLUSIVA**, Campina Grande, Brasil., v. 6, n. 3, p. 68–84, 2022. Disponível em: <https://revista.uepb.edu.br/REIN/article/view/643>. Acesso em: 20 de março de 2025.

SOUSA, Viviane de. O Lúdico na Formação Infantil da Pessoa com Deficiência Intelectual: Desafios da Educação Inclusiva. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 49, p. 174-184, 2021.